

УДК 94

Spanish Florida: peoples, expeditions, and the effects of struggles and epidemics in the XVI and early XVII centuries.

© 2020

Konstantin Ashrafyan

ORCID 0000-0001-7410-859X

postgraduate student of the Department of archaeology, ancient history and
Medieval history
Moscow State Regional University
(Moscow, Russian Federation)
kea6465@gmail.com

Резюме

Ашрафьян Костянтин Едуардович

Іспанська Флорида: народи, експедиції і наслідки боротьби і епідемій в
XVI - початку XVII століть.

Стаття розглядає період XVI-початку XVII ст. досліджуються області іспанської Флориди і проникнення хвороб в середовище суспільства аборигенів з приходом європейців. Також показані хвороби і власні епідемії, існуючі в племенах самих індіанців. Висновки зі статті говорять про те, що суспільства аборигенів, що вступили в тісний контакт з європейцями, швидко зникали в результаті принесених хвороб і виниклих епідемій, а племена індіанців, що "самоізолюються" від європейців змогли надовго зберегти свою популяцію.

Ключові слова: епідемії, Іспанська Флорида, Калуса, Нарваес, Де Сото, аборигени.

Резюме

Ашрафьян Константин Эдуардович

Испанская Флорида: народы, экспедиции и последствия борьбы и эпидемий в XVI - начале XVII веков.

Статья рассматривает период XVI-начала XVII вв. Исследуются области Испанской Флориды и проникновение болезней в среду общества аборигенов с приходом европейцев. Также показаны болезни и собственные эпидемии, существующие в племенах самих индейцев. Выводы из статьи говорят о том, что общества аборигенов, вступившие в тесный контакт с европейцами, быстро исчезали в результате принесенных болезней и возникших эпидемий, а племена индейцев, “самоизолирующиеся” от европейцев смогли надолго сохранить свою популяцию.

Ключевые слова: эпидемии, Испанская Флорида, Калуса, Нарваэс, Де Сото, аборигены.

Annotation

In our research work, we considered the expeditions of Ponce de Leon, Lucas Vázquez de Ayllón, Narváez and Hernando de Soto that took place in Spanish Florida in the 16TH century, as well as the situation with the Catholic missions of the Spaniards in the late XVI and early XVII centuries.

We have examined evidence of the origin and consequences of various epidemics that arose with the arrival of Europeans and their penetration into the interior of America and the expansion of the borders of Spanish Florida. For consideration, primary sources (both Spanish and translated) and scientific works of modern researchers of the history of Florida were used.

The conclusions that follow from the article suggest that the peoples isolated from the external penetration of Europeans were able to avoid the terrible pandemics and severe consequences of epidemics. Those peoples who had direct contact with and took an active part in the life of the Europeans and their settlements suffered greatly from the rapid extinction.

We would also like to show that not only the Europeans but also the aborigines themselves, had enough diseases that periodically killed the population and caused epidemics within the aboriginal society.

We would like to see further interdisciplinary research help to restore important points about the disappearance of American peoples and map the migration of indigenous tribes as a result of pandemics and epidemics.

Keywords: epidemic, Spanish Florida, Calusa, de Leon, de Soto, aborigines

Introduction:

The relevance of the research

The relevance is that today, when humanity is fighting coronaviruses, we can compare historical data from the past and present to see the historical process from today's point of view when a similar situation with the introduction of a mass of unknown diseases and viruses from outside changed the population of tribes and populations on a huge territory of the earth, called Spanish Florida. This has become important in light of the current appearance of the virus and predictions of its consequences.

Innovation

Our research brings to the surface a lot of disparate facts from the history of the Spanish conquest of the American continent in the XVI century, from the point of view of the current situation, analyzes the primary sources and their translations and shows new achievements in the field of bioarcheology about the consequences of infectious diseases, considering the history of the population of Spanish Florida from the point of view of the current situation with the pandemic COVID-19 virus.

Purpose and objectives of the study

The purpose and objectives of the study were to show how the intervention of the Spanish in the life of the natives as a result of the expeditions of the XVI

century changed the population and relations between the peoples of Spanish Florida. And also, about how the external natural balance as a result of infections disturbed the natural balance in the territories where the expeditions took place.

Object of research

The object of research was the situation that arose in the XVI century in connection with the penetration of Spanish expeditions to the territory of modern America in order to create settlements.

Subject of research

The subject of the study was Spanish Florida in the 16th century - a part of the American continent where Spanish expeditions took place, including the current States of Florida, Georgia, Alabama, Missouri, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Texas, and others

Research materials and methods

(analysis of the historiography and the database)

Since the author was located directly on the territory of Florida, Georgia, Texas, we used various artifacts and exhibits with descriptions in the research process when visiting museums such as the de Soto National memorial Museum, the Florida Museum of Natural history, as the basis for our work, we used books and articles by American scientists and researchers such as Meras [13], Gannon [5; 6], Milanich [14; 15], Marquart [12], Worth [24; 25], Peck [17; 19], Wood [23], Hann [10], Thompson [21], and Francis [3], Spanish primary sources from the archives of India, and materials from the libraries of the University of Florida, the University of South Florida, and the University of San Leo in Florida were also used. Also, works on bioarcheology [4] with data from European artifacts reflect the date range of 1525 - 1550 ad, as well as the burial of aborigines in Weeki Wachi, located near the expeditions of Pánfilo de Narváez and Hernando de Soto [11] and other works [22].

Main part:

At the beginning of our study, we would like to point out some tribes which inhabited Florida in the sixteenth century, according to maps that were already available by the end of the sixteenth century.

These maps were compiled by numerous Spanish expeditions and the French, who attempted to establish a Huguenot colony in 1561 and conducted quite a lot of research around their landing site at the mouth of the St. Johns River, and then in Florida near St. Augustine. These maps were kindly provided from the collection of map copies in the University of Florida library and Saint Leo University library, we used Milanich's book about European invasion of Florida [14] and Theodore Morris, an artist-researcher who participates in all Florida museums to restore images of Indians of disappeared peoples [16].

Based on all these sources, we can say that the borders of Spanish Florida in the XVI century was the entire territory from Mexico to Virginia. The de Soto expedition crossed the lands of more than 80 tribes, extending the borders of Spanish Florida far to the West. We will list only some of the tribes such as Calos (Calusa), Tequesta, Jeaga, Mayaimi, Tokobaga, Mocoço, Jororo, Ais, Surruque, Mayaka, Guale, Mocama, Timucua, Apalachee, Tupique, Asao, Talaje, Bejesi, Tolomato, Potano, Ocale, Pensacola, Matecumbe, Utina, Acuera, Eloquale, Talamali, Coosa and many many others. Due to the limited scope of the article, we will continue to list them in subsequent works, specifically devoting them to maps of the peoples known at that time. And after that, the de Luna expedition passed through many lands of the modern United States. Under Menendez's governorship in 1565, these areas expanded inland and far North. Spanish Florida, according to maps of the time, included many of the current States up to South Carolina, where captain Juan Pardo reached on the orders of Pedro Menendez (the current city of Anderson in South Carolina) in 1566. The same captain Pardo went West from the

Atlantic coast to the state of Tennessee, where he established relations with the Indians and left settlements [14, p.162]. In 1570, an expedition was sent to the country of Gale to Christianize the population [22, p. 8]. We can consider the borders of Spanish Florida in the 16th century from New Mexico to Virginia.

1513 AD

The Discovery of Florida. The first official expedition of the Spanish crown in Florida.

We started our research at a point that is key to the Spanish penetration of Florida.

This moment came in February 1512 as a result of a backstage struggle and past lawsuits between king Ferdinand II of Aragon and the Viceroy of the West Indies, Diego Columbus. Thus, the land plot can be the subject of the Spanish crown, which issued a contract called "Asiento de Juan Ponce de Leon" (Charter or Patent) [17, p. 2] Beimeni land (sic., Ada, Bimini and Florida) in Juan Ponce de Leon [1] - former Governor of San Juan (Puerto Rico) [28, p. 320-341]. According to the document, he had to organize an expedition to the North of the West Indies at his own expense to discover a New Land, marked on the maps of 1511 as Beimeni [17, p. 9]. The expedition took place in 1513 [7, p.45]. The result of this expedition was the discovery of the Gulf stream (navigator Anton de Alaminos), a new unknown land called Pascua de Florida and a number of Islands, including Bimini. on the Florida coast, it was located at 28 degrees latitude in the vicinity of Melbourne beach, 125 miles South of the generally accepted location near St. Louis. Augustine, Florida [17, p. 18; 19]. Thus, there was no close or prolonged contact between the Spaniards and the natives of South Florida. Although Ponce de Leon landed several times on the Southeast coast of Florida and even installed a stone cross there and took an Indian interpreter on board the ship. [2] Ponce de

Leon rounded the Peninsula [17, p. 3] and met strong resistance from the local Calusa (Calos or Kalusa) tribe near the present place called pine island. As a result of this expedition, a new place was discovered and announced that belonged to the Spanish crown. For this, Ponce de Leon received a coat of arms and a new Cedula in 1514 for the settlement of open lands (Cedula Real, Royal decree of 09 27 1514) [1, p. 45, 90].

Self-isolation as a factor of salvation from epidemics and loss of independence.

There is one important detail related to the Calusa tribe.

This tribe was unusual among other American tribes, as it was a society of fishermen-hunter-gatherers with a strict hierarchy that controlled South Florida at the time of the arrival of Europeans in 1513 [12; 21, p. 4-15]. This society was not agricultural, and 80 percent of its diet consisted of marine products, and this tribe was located in an important strategic place [8, p. 3-5; 21, p.77].

Taking on their land the Indians who constantly immigrated from Cuba and the Antilles as a result of the capture of these Spaniards, the Calusa Indians learned enough information about the Spaniards from the refugees [25, p. 3]. They waited for the arrival of the Spaniards and in 1513 twice attacked three ships of Ponce de Leon, who came to the shore. They attacked by the first time by 20 canoes, and the second time they used 80 canoes and [21, p. 6-7; 28, p. 346] they not allowed Spaniards to land on the shore of Florida.

Influenced by what the Indians who had fled Cuba had told them, Calusa decided to “self-isolate” themselves from the Spaniards, and in the following years resisted fiercely as soon as the Spanish ships reached their shores. After the victory of Cortes in New Spain (Mexico), many ships loaded with goods and gold were forced to circumnavigate all of Florida, and the Spanish fleet constantly suffered shipwrecks off the coast controlled by the Calusa tribes and their allies. Therefore,

after the shipwreck, the cargo for Spain and the Christians themselves ended up in the hands of the Calusa Indians. The number of Christian prisoners reached 200 at a certain time. They were sacrificed and their heads impaled on poles around the capital of Calusa, named Mount Key. And at the time of 1566, about 12 people remained in captivity [14, p. 165].

In order to establish a good relationship with Calusa as an important strategic partner and find a safe river route through Florida to stop the mass destruction of their ships, the Spaniards tried to establish friendship and in 1566-1569 even founded the mission of Sant Antony de Calusa. However, the Spaniards soon left due to conflicts, Indian resistance, and the inability to maintain soldiers there. Thus, the Calusa society opened only once in 1566, that is, almost 50 years after their first meeting with Ponce de Leon in 1513 and closed in 1569 for another 50 years and was in “self-isolation”. The Europeans had nothing to offer for the development of Calusa society - they did not need iron products to work in the fields, they did not need Spanish weapons, because, as a practice has shown, their organized army with a standing army coped with the repulse and aggression from neighbors and with the suppression of uprisings in their country and was sufficiently organized to repel the Spaniards. They received new benefits in their lives from frequent shipwrecks, and they were offered to use them by Christians who were taken captive after shipwrecks [20, p. 281]. They were also excellent fishermen and made fine canoes and catamarans, for which they were famous among other tribes. Their achievements, ideas, and skills in fishing were used and learned by the Cuban Indians, who became famous fishermen. Thus, the Calusa Indians remained isolated from the Spanish invasion for a long time, maintaining their population and remaining a fairly strong tribe from the 16th to the end of the 17th and early 18th centuries.

The 1514-1520 years.

Insignificant contacts between the Spaniards and the natives

This was followed by several visits to open Florida. In 1514, Pedro de Salazar captured the Indians from the coast of Florida, in 1516, Diego Miruelo, who followed the expedition in 1513, on the orders of Diego Columbus, made a circumnavigation of Florida. Pilot Anton de Alaminos, who was in Ponce de Leon, led ships to the coast of Florida as a pilot to Francisco Hernandez de Córdoba (1517), Juan de Grijalva (1518), and then to the expeditions of Alonso de Pineda in 1519 and Francisco Gordillo in 1520, who also captured Florida Indians as slaves for sale in Hispaniola [14, p. 110-112].

1521 AD

The official expedition of Juan Ponce de Leon, who had all the rights to discover and settle Florida, took place only in 1521 from February to July [19, p. 43-44].

It landed approximately at n Charlotte Harbor on the West coast of Florida, but the exact location is still debated [1, p. 41-44].

He spent several days setting up camp, and missionaries came with him, bringing horses, domestic animals, and plant seeds [23, p. 3], but he was constantly attacked by the natives of Calusa. Determined to put an end to the attacks, Pons marched against the Indians at the head of a party. As a result of the shootout, he was severely wounded in the hip. It was decided to take the injured Governor of Florida to Cuba for treatment. however, Pons died on the way. The settlement existed for several months, but was abandoned [19, p. 103]. Thus, there was no close contact between the Calusa natives and the Spaniards.

1526 AD

Third official expedition to Florida. Lucas Vázquez de Ayllón.

After the death of Ponce de Leon, all rights to the governorship, development and establishment of the settlement were granted in 1523 to Lucas Vázquez de Ayllón which was the Royal judge of the Hispaniola Island, whose ship participated in the 1520 capture of the Florida Indians into slavery [19, p. 104-106].

He landed on September 29, 1526 at the mouth of the St. John river in Wateree, but soon moved to Chesapeake, where Jamestown is now located [19, p. 106-107] and established a settlement. In addition to the Spaniards, there were also slaves from Africa in the settlement [6, p. 3]. The location of Sapelo Island was chosen unsuccessfully. The settlers' supplies ran out, winter began, the soil was barren, and people were freezing and sick.

An epidemic broke out among the settlers. It was the plague - pestilential fever). It quickly spread through the camp. Ayllon fell ill from the disease and died in the hands of a priest [6 p. 3-4]. Then the rising black revolt and there was the wrong policy of the Spanish against the Indians. 150 Spaniards forced to break camp and leave this place in the next in the spring of 1527 [19, p. 107] due to these events.

So, the first sustainable settlement in Florida brought the first diseases to the natives. Namely, the plague and cholera along with stale water. The outbreak quickly spread beyond the camp and reached the Indians. Its consequences were seen by the subsequent de Soto expedition in 1539.

Impact of events.

In 1540, the de Soto's expedition passed through the entire territory of modern states Florida and Georgia and came to the place where the colony of Ayllon was founded. In this area, De Soto saw many abandoned aboriginal villages and leaved houses which were overgrown with grass. This was told by an eyewitness of the expedition ("the Indians said that two years before there was a

plague in this country, and that they returned to other cities.") [9, p. 56 - 57] - an anonymous Portuguese gentleman from Elvas, whose memoirs were published in 1557 in Portugal, and then-in 1861 in London [9]. When the Spaniards asked the Indians living there what had happened, the natives replied that the Spaniards, who had arrived long ago under the leadership of Ayllon, had brought with them a disease that had claimed many lives and ended only two years before the arrival of the de Soto expedition. Thus, if the expedition to the island of Ayllon was from 1526 -1527 AD, and de Soto came in 1540 AD, then the plague epidemic lasted about 10-12 years and ended only when people moved far from the places where they lived before, leaving their lands and homes. This happened on the rich and fertile land of the Indians with the capital of Cutifa-Chiqui [9, p. 57].

It must also be said that before this, during the entire campaign from the landing in the Central part of Florida in the modern Bay of Tampa, the Spaniards did not observe large desert areas between Indian settlements. The only thing is the ferocity with which the natives met the expedition.

Leaving the chief of Patofa, bordering on an area where there were abandoned villages, the Spaniards went with guides to a rich camp. Indian guides talked about a rich country in 4-5 days of travel. However, the Spaniards passed 9 days, and there were no settlements around. A wide, well-trodden road gradually ended in dense shrubbery. The Spaniards broke up the camp with the last of their strength, blamed the Indian interpreter for everything, and even wanted to burn it. The Indian even under torture said that he did not understand what happened [9, p.49]. The horses and men were starving. The Spaniards even let the Indian porters go, because they had nothing to feed them with. The whole expedition was threatened with a terrible famine. The riders found no sign of life around them. And only Juan Danusco found a settlement of 12 leagues from the Parking lot. From this episode, it can be judged and hypothesized that the plague forced the natives who lived

between the neighboring areas of Patofa and Okute and the area of Cutifa-Chiqui, where the plague is mentioned in the above narrative, to leave their places and villages.

1527-1528 AD

Expedition of Pánfilo de Narváez.

Once Ayllón died, the vacant seat of the Governor of Florida was given to Panfilio de Narvaez. The pilot of Narvaez was Diego de Miruelo [27, p. 116], who followed the ships of Ponce as early as 1513 and sailed to the coast of Florida in 1516. Soon Narvaez saw the yellow color of a river flowing in Florida. In addition, he found gold in the homes of the Indians near the bay where he landed (modern Tampa Bay). The Indians told him about the rich land of Appalachia [27]. This situation led him to believe that Florida was full of gold. He did not know that the yellow color is inherent in the nature of the rivers of Florida because of the specifics of the soil, and not the content of this metal (as it appears from the description of natural rivers in Florida (now you can see the yellow color of water of many rivers in Florida – author K.A.).

Narvaez, passing to the North of Tampa Bay saw fields of corn and realized that it was possible to move into without having supplies [15, p 116]. This was of interesting strategic significance for him and subsequent expeditions.

Pánfilo de Narváez arrived in Tampa Bay without an accurate map, which was the main reason for the death of the entire expedition. He dismissed the ships and went North on foot, expecting to rejoin his fleet in a few days. The result was disastrous: only three of the expedition reached Mexico, having traveled a path that, according to conservative estimates, is 5500 kilometers in 8 years. A book published by him and a detailed description of the expedition and places visited by Cabeza de Vaca called "The shipwreck" [27], prompted a new expedition to Florida by the Spanish authorities.

There were epidemics among Spaniards and Indians during the expedition.

On the road, after the crash in Mexican Gulf, only 15 of the 80 exhausted Spaniards remained, some of them began to eat each other. All the Spaniards were sick and weak. They died during winter one by one. And after a while, an epidemic started among the Indians of tribes Kapoki and Anami which helped and sheltered Spaniard. It was an epidemic of cholera with a very big stomachache [27, p. 55]. In a short time, almost half of the population of the people who sheltered the Spaniards died [27, p. 51-53].

The expedition of De Soto found skulls of horses, cut down trees near the Indian city of Ochete (modern Tallahassee). There were stacked boards for preparing rafts, on which the remaining members of the expedition went to the Gulf of Mexico and most of them died [9, p. 44-45].

1539-1543

The fourth expedition to Florida. Hernando De Soto.

The de Soto's expedition was made on a grand scale. It passed as mentioned above through 80 different peoples inhabiting the American continent, its path passed through the modern States from Florida and Georgia to Texas (there is a hypothesis of the professor Donald E. Sheppard that the Spaniards in this expedition reached the Great Lakes [26]).

The expedition started from the same place where Parfilo Narvaez started his journey - in Tampa Bay, where on May 30, 1539, De Soto landed 2 leagues from the Indian city with a local cacique named Uzita [9, p. 24] de Soto's Expedition met the survivor of Juan Ortiz from the previous expedition and went along the road of Narvaez, often finding the remains of his camps.

The evidence of epidemics.

The Spaniards from the de Soto's expedition visited three times the place has named Weeki Wachi. The human remains were found here after the excavation and

the investigation of these places [11]. It was indicating death from infection. Archaeologists have suggested that after several contacts with the Spaniards who passed along this route from the de Soto expedition, people died of starvation. Infection. It was said that people died in those places from malnutrition, infection, metabolic disorders, staphylococcal bacteria, purulent bacteria, osteomyelitis were found due to purulent bacteria in the tissues [9, p. 59].

During the passage through the territory of the modern United States, the Spaniards constantly engaged in battles with the tribes of the interior. For example, tribes in the area of the current state of Alabama. As a result of a direct collision, the Europeans introduced a mass of disease - causing viruses that left vast territories empty and abandoned. It was they who encountered the de Luna expedition 20 years later when they explored the part of the earth where de Soto's soldiers had already passed [9, p. 147].

An important note about viruses and diseases in the natives themselves.

We consider it very important to say a few words about the diseases that already existed in the local peoples. Weeki Wachi found people who died from an infection such as treponematosi - syphilis, which originally came from America. Significant ones that were found in the natives of Florida, which include sickle cell anemia, thalassemia, G6PD deficiency, iron deficiency anemia, infection and cyanotic congenital heart disease, parasitic infection played a significant role in the development of iron deficiency anemia [9, p.57]. This suggests that America was not a very prosperous country that did not experience the spread of viruses and shows that, although infection introduced by Europeans contributed to the mass death of aborigines, nevertheless, the population of many areas, such as Weeki Wachi lived within the general trend of increasing health problems [11, p. 60-62]

Paleopathological data indicate that indigenous peoples throughout the Americas lived in a world where infectious diseases and poor health were not uncommon [4, p. 71].

Late XVI century - early XVII centuries.

Missions and the era of diseases of the Spanish Indians of Florida.

In 1565, Menendez founded the city of St. Augustine on the East coast of Florida. It became the main city from which the Christianization of all Spanish Florida began. It was particularly successful in the late sixteenth century. However, diseases came altogether with the missionaries from St. Augustine. Documentary evidence can be found about the events of 1595, when the villages of Timucua were hit by a severe epidemic of measles [14, p. 215-216], followed by epidemics of plague and smallpox in 1600 [14, p.217], which destroyed the population of Indian's tribes of Guale and Timucua by 1650 AD.

After the mission system was established in the country of Guale and Timucua aborigines in what is now the state of Georgia and throughout Spanish Florida, infections began to spread rapidly. This led to rapid extinction of the local inhabitants. At the end of the sixteenth century, there was a system of missions, and there was a practice of natives coming to work in St. Augustine, which was the capital of Spanish Florida and then returning. According to Hanna, borrowing melanin at this point caused the worst outbreaks of the epidemic in 1612 - 1616, when the death rate was appalling. According to scientists, the death rate of the Timucua Indians was so high that from about 150,000 people in 1492 (before the discovery of America) it fell to 3,230 in 1689, which means that only two percent of the original population remained [14, p. 217]. Although the mass death of Indians during hostilities between the Spaniards and the natives was not observed during this period.

Result

The expeditions of Narvaez, Ayllon, de Soto and de Luna passed through dozens of different villages covering different habitats of the aborigines, forever changing their worldview and disturbing the delicate balance of the ecosystem and affecting the future of the aborigines. The impact on the lives of Spaniards was unprecedented, as they brought with them many diseases from which the local population was not immune. Their way of life and perception of the world changed forever [14, p.120, 130, 159].

Conclusions

We understand that at least three conclusions can be drawn from the events that took place in the sixteenth century.

The first conclusion of the study is that the sudden appearance of Spaniards on the coast and further advance into the American continent caused huge changes in the population in the territory called in the 16th century Spanish Florida, extending from the modern state of Florida to Mexico. The progress of each Spanish expedition and penetration into the interior of the continent led to the devastation of vast territories and the extinction of the population due to introduced diseases caused by viruses unknown to the natives and destroying entire peoples [14, p. 218]. The second conclusion concerns self-isolation. We see an interesting example of the tribe of Calusa, who did not depend on seasonality, did not cultivate the land, but lived in estuaries and fed on the year-round gifts of the sea (the Gulf of Mexico). The self-isolation of these people was able to keep them away from the Spaniards and from the mass deadly epidemics that they carried for almost 200 years. Although their future fate is sad, however, this is already associated with the movement of Indian peoples to their borders. In other words, we see an example of isolation through violent resistance and exclusion of Spanish

settlements in this territory, which prolonged the existence of the population of "self-isolated" tribes for a long time.

The third important conclusion. It is also important to note that viruses and diseases already existed on the territory of Spanish Florida and, as shown by the excavations, bioarcheologists and pathologists, many came from the New World. they suffered from epidemics and viruses, lack of food and bad water, parasitic infections, and so on. Therefore, it is wrong to blame only the Spaniards for the death of all the natives. Because life in America before the arrival of Europeans was not Paradise and serene, did not know any epidemics. This representation is an illegal and unacceptable simplification.

We see a direct parallel with the events of 400-500 years ago and the current situation in connection with the pandemic and the measures taken by the authorities in different parts of the world by the example of the isolation of entire regions and countries.

We hope in the future to attract scientists from different fields and create a dynamic map that could reflect the dynamics of the population of Spanish Florida and various infectious foci, both local and imported, indicating the diseases inherent in the natives of different places and the consequences of the spread of infections to both natives and Spaniards.

Bibliography

1. Browne Ayes J.J. Juan Ponce de Leon His New and Revised Genealogy/ J.J Browne Ayes. — Morrisville, 2010.
2. Devereux A.Q. Juan Ponce De Leon, King Ferdinand, and the Fountain of Youth./ A.Q. Devereux. — Spartanburg, 1993.
3. Francis, J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Guale Uprising of 1597 / J. M. Francis. — New York, 2011.
4. Frontiers of Contact: Bioarcheology of Spanish Florida / C. S. Larsen,, M. C. Griffin, D. L. Hutchinson et al. // Journal of World Prehistory. — 2001. — Vol. 15, № 1. — p. 69-123.
5. Gannon M. The Cross in the Sand: The Early Catholic Church in Florida, 1513-1870 / M. Gannon. — Gainesville, 1965.
6. Gannon M. The History of Florida / M. Gannon. — Gainesville, 2018.
7. Gannon M. The New History of Florida. 1st ed/. M. Gannon. — Gainesville, 1996.
8. Hadjo H. The Calusa: A Savage Kingdom? / [Internet] / H. Hadjo. — Режим доступа : <https://archive.org/stream/TheCalusaASavageKingdom/>.
Доступ — 22.02.2020
9. Hakluyt, R. The Discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards, his Followers written by a gentleman of Elvas employed in all the action and translated out of the Portuguese / [Internet] / R. Hakluyt. — Режим доступа : <https://archive.org/details/discoveryconques00ryewrich/page/n3/mode/2up/>.
Доступ — 23.02.2020
10. Hann J. H. Missions to the Calusa (Florida Museum of Natural History: Ripley P. Bullen Series) Florida Heritage Publication. / J. H. Hann. — Gainesville. 1991.
11. Hutchinson, D. L., J. M. Mitchem. "THE WEEKI WACHEE MOUND, AN EARLY CONTACT PERIOD MORTUARY LOCALITY IN HERNANDO COUNTY WEST-CENTRAL FLORIDA"/ Portuguese / [Internet]/ D. L. Hutchinson. — Режим доступа : <https://www.jstor.org/stable/40713050/>
Доступ — 23.02.2020
12. Marquart W.D., Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology / W.D. Marquart // Southeastern Archaeological Conference, Southeastern Archaeology. — 2014. June. Vol. 33 (1). — P. 1–24.
13. Merás G.S. Pedro Menéndez de Avilés and the Conquest of Florida A NEW MANUSCRIPT / G.S. Merás. — Gainesville, 2017.
14. Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe / J.T. Milanich. — Gainesville, 1995.
15. Milanich, J. T. Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions and Southeastern Indians / J. T. Milanich. — Washington DC, 1999.

16. Morris T., Milanich J.T. Florida's lost Tribes / T., Morris, J. T. Milanich. — Gainesville. 2004.
17. Peck D.T. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage / [Internet] / D.T. Peck. — Режим доступа : <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf/>. Доступ — 22.02.2020
18. Peck, D.T. Ponce de León and the Discovery of Florida: The Man, the Myth, and the Truth / D.T. Peck. — Sarasota, 1993.
19. Shea J.G. The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521-1763/ J.G. Shea. — New York, 1886.
20. Snapp A. L The world of Calusa, PhD thesis / [Internet] /A. L. Snapp — Режим доступа : https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_work=Thesis/. Доступ — 20.02.2020
21. Thompson V.D., Worth J.E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements / V.D. Thompson. J.E. Worth// Archeological Papers of the American Anthropological Association, — July, Vol. 29 (1). — 2018. — P. 68–82.
22. White F.A. Artifacts and Archaeology from the Conquistador Hernando De Soto's Potano Encampment and the Lost Franciscan Mission / F.A. White. — Режим доступа: [http:// www.sciencepublishinggroup.com/j/ija/](http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ija/) . Доступ — 20.02.2020
23. Wood J.M. A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900 / J.M. Wood. — Gainesville, 2011.
24. Worth, J. E. 2016. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast/ J. E. Worth. — Gainesville, 2016.
25. Worth, J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513-1823 / J. E. Worth // Southeastern Archaeological Conference, Randell Research Center Florida Museum of Natural History. — 2004. — Vol. October. — P. 21-23.
26. Sheppard D. E. Conquest trials map/ [Internet] / D. E. Sheppard. — Режим доступа : <http://www.floridahistory.com/inset78m.html/>. Доступ — 01.02.2020
27. Кабеза де Вака Кораблекрушения. / Кабеза де Вака. — М., 1975.
28. Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров/ А.Ф. Кофман. — СПб., 2017.

УДК 94

Spanish Florida: peoples, expeditions, and the effects of struggles and epidemics in the XVI and early XVII centuries.

© 2020

Konstantin Ashrafyan

ORCID 0000-0001-7410-859X

postgraduate student of the Department of archaeology, ancient history and
Medieval history
Moscow state regional University
(Moscow, Russian Federation)
kea6465@gmail.com

Резюме

Ашрафьян Костянтин Едуардович

Іспанська Флорида: народи, експедиції і наслідки боротьби і епідемій в
XVI - початку XVII століть.

Стаття розглядає період XVI-початку XVII ст. досліджуються області іспанської Флориди і проникнення хвороб в середовище суспільства аборигенів з приходом європейців. Також показані хвороби і власні епідемії, існуючі в племенах самих індіанців. Висновки зі статті говорять про те, що суспільства аборигенів, що вступили в тісний контакт з європейцями, швидко зникали в результаті принесених хвороб і виниклих епідемій, а племена індіанців, що "самоізолюються" від європейців змогли надовго зберегти свою популяцію.

Ключові слова: епідемії, Іспанська Флорида, Калуса, Нарваес, Де Сото, аборигени.

Резюме

Ашрафьян Константин Эдуардович

Испанская Флорида: народы, экспедиции и последствия борьбы и эпидемий в XVI - начале XVII веков.

Статья рассматривает период XVI-начала XVII вв. Исследуются области Испанской Флориды и проникновение болезней в среду общества аборигенов с приходом европейцев. Также показаны болезни и собственные эпидемии, существующие в племенах самих индейцев. Выводы из статьи говорят о том, что общества аборигенов, вступившие в тесный контакт с европейцами, быстро исчезали в результате принесенных болезней и возникших эпидемий, а племена индейцев, “самоизолирующиеся” от европейцев смогли надолго сохранить свою популяцию.

Ключевые слова: эпидемии, Испанская Флорида, Калуса, Нарваэс, Де Сото, аборигены.

Вступление:

Relevance актуальность исследования

Актуальность заключается в том, что сегодня, когда человечество борется с коронавирусами, мы можем сравнить исторические данные из прошлого и настоящего, чтобы увидеть исторический процесс с сегодняшней точки зрения, когда аналогичная ситуация с внедрением массы неизвестных болезней и вирусов извне изменила население племен и популяций на огромной территории земли, называемой Испанской Флоридой. Это стало важным в свете нынешнего появления вируса и прогнозов его последствий.

Инновация

Наше исследование выводит на поверхность множество разрозненных фактов из истории испанского завоевания американского континента в XVI веке, с точки зрения современной ситуации, анализирует первоисточники и их переводы и показывает новые достижения в области биоархеологии о последствиях инфекционных заболеваний, рассматривая историю населения испанской Флориды с точки зрения современной ситуации с пандемией вируса КОВИД-19.

Цель и задачи исследования

Цель и задачи исследования состояли в том, чтобы показать, как вмешательство испанцев в жизнь туземцев в результате экспедиций XVI века изменило население и отношения между народами испанской Флориды. А также о том, как внешнее природное равновесие в результате инфекций нарушило природное равновесие на территориях, где проходили экспедиции.

Объект исследования

Объектом исследования стала ситуация, возникшая в XVI веке в связи с проникновением испанских экспедиций на территорию современной Америки с целью создания поселений.

Предмет исследования

Предметом исследования была испанская Флорида в 16 веке - часть Американского континента, где проходили испанские экспедиции, включая нынешние штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссури, Луизиана, Арканзас, Миссисипи, Техас и другие

Материалы и методы исследования
(анализ историографии и базы данных)

Поскольку автор находился непосредственно на территории Флориды, Джорджии, Техаса, мы использовали различные артефакты и экспонаты с описаниями в исследовательском процессе при посещении таких музеев, как Национальный мемориальный музей де Сото, Флоридский Музей Естественной истории, в качестве основы для нашей работы мы использовали книги и статьи американских ученых и исследователей, таких как Мерас [13], Гэннон [5; 6], Миланич [14; 15], Маркварт [12], Уорт [24; 25], Пек [17; Были также использованы испанские первоисточники из архивов Индии, материалы из библиотек Флоридского университета, Университета Южной Флориды и Университета Сан-Лео во Флориде [19], Вуда [23], Ханна [10], Томпсона [21] и Фрэнсиса [3]. Также работы по биоархеологии [4] с данными европейских артефактов отражают диапазон дат 1525 - 1550 гг. н. э., а также захоронения аборигенов в УИКи-Вачи, расположенные рядом с экспедициями Панфило де Нарваеса и Эрнандо де Сото [11] и другими работами [22].

Основная часть:

В начале нашего исследования мы хотели бы указать на некоторые племена, населявшие Флориду в шестнадцатом веке, согласно картам, которые были уже доступны к концу шестнадцатого века.

Эти карты были составлены многочисленными испанскими экспедициями и французами, которые пытались основать колонию гугенотов в 1561 году и провели довольно много исследований вокруг их места высадки в устье реки Сент-Джонс-Р-Ивер, а затем во Флориде близ Сент-Огастина. Эти карты были любезно предоставлены из коллекции картографических копий в библиотеке Университета Флориды и библиотеке Университета Сент-Лео, мы использовали книгу Миланича о европейском вторжении во Флориду [14] и Теодора Морриса, художника-исследователя, который участвует во всех музеях Флориды, чтобы восстановить изображения индейцев исчезнувших народов [16].

Основываясь на всех этих источниках, можно сказать, что границами испанской Флориды в XVI веке была вся территория от Мексики до Виргинии. Экспедиция де Сото пересекла земли более чем 80 племен, расширив границы испанской Флориды далеко на Запад. Мы перечислим только некоторые племена, такие как Калос (Calusa), Текеста, Джеага, Майайми, Токобага, Мокочо, Жороро, АИС, Суррук, Маяка, Гуале, Мокама,

Тимукуа, Апалачи, тупике, Асао, Талахе, Бежези, Толомато, Потано, Окале, Пенсакола, Матекумбе, Утина, Акуэра, красноречие, Таламали, Кооса и многие-многие другие. В связи с ограниченным объемом статьи мы продолжим перечислять их в последующих работах, специально посвящая их картам народов, известных в то время. И после этого экспедиция де Луны прошла через многие земли современных Соединенных Штатов. При губернаторстве Менендеса в 1565 году эти области расширились вглубь страны и далеко на север. Испанская Флорида, согласно картам того времени, включала многие из нынешних штатов вплоть до Южной Каролины, куда капитан Хуан Пардо добрался по приказу Педро Менендеса (нынешний город Андерсон в Южной Каролине) в 1566 году. Тот же капитан Пардо отправился на запад от Атлантического побережья в штат Теннесси, где установил отношения с индейцами и оставил поселения [14, с. 162]. В 1570 году в страну Гале была направлена экспедиция для христианизации населения [22, С. 8]. Мы можем рассмотреть границы испанской Флориды в 16 веке от Нью-Мексико до Виргинии.

1513 год н. э.

Открытие Флориды. Первая официальная экспедиция испанской короны во Флориду.

Мы начали наше исследование в точке, которая является ключом к проникновению испанцев во Флориду.

Этот момент наступил в феврале 1512 года в результате закулисной борьбы и прошлых судебных тяжб между королем Фердинандом II Арагонским и вице-королем Вест-Индии Диего Колумбом. Таким образом, земельный участок может быть предметом испанской короны, которая оформила договор под названием "Asiento de Juan Ponce de Leon" (устав или патент) [17, С. 2] *Veimeni land* (sic. , Ада, Бимини и Флорида) в Хуане Понсе де Леоне [1] - бывшем губернаторе Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) [28, С. 320-341]. Согласно документу, он должен был за свой счет организовать экспедицию на север Вест-Индии для открытия Новой Земли, обозначенной на картах 1511 года как Беймени [17, С. 9]. Экспедиция состоялась в 1513 году [7, с. 45].

Результатом этой экспедиции стало открытие Гольфстрима (мореплавателем Антон де Аламинос), новой неизвестной земли под названием Паскуа-де-Флорида и ряда островов, в том числе Бимини. на побережье Флориды он располагался на 28 градусах широты в окрестностях Мельбурн-Бич, в 125 милях к югу от общепринятого места близ Сент-Луиса. Августин, Флорида [17, С. 18; 19]. Таким образом, между испанцами и туземцами Южной Флориды не было ни тесных, ни длительных контактов. Хотя Понсе де Леон несколько раз высаживался на юго-восточном побережье Флориды и даже установил там каменный крест и взял на борт судна индийского переводчика. [2] Понсе де Леон обогнул полуостров [17, С. 3] и встретил сильное сопротивление со стороны местного племени Калуса (*Calos* или *Kalusa*) вблизи нынешнего места, называемого Пайн-Айленд. В результате этой экспедиции было открыто и объявлено новое место, принадлежащее

испанской короне. За это Понсе де Леон получил герб и новую Седулу в 1514 году для заселения открытых земель (Cedula Real, королевский указ от 09 27 1514 года) [1, с. 45, 90].

Самоизоляция как фактор спасения от эпидемий и потери независимости. Есть одна важная деталь, связанная с племенем Калюза.

Это племя было необычным среди других американских племен, так как представляло собой общество рыбаков-охотников-собирателей со строгой иерархией, которое контролировало Южную Флориду во время прибытия европейцев в 1513 году [12; 21, С. 4-15]. Это общество не было земледельческим, и 80 процентов его рациона состояло из морских продуктов, и это племя располагалось в важном стратегическом месте [8, С. 3-5; 21, с. 77].

Приняв на свою землю индейцев, которые постоянно иммигрировали с Кубы и Антильских островов в результате захвата этих испанцев, индейцы Калюзы узнали достаточно сведений об испанцах от беженцев [25, С. 3]. Они дождались прибытия испанцев и в 1513 году дважды атаковали три корабля Понсе де Леона, которые подошли к берегу. В первый раз они атаковали на 20 каноэ, а во второй раз использовали 80 каноэ и [21, С. 6-7; 28, с. 346] не позволили испанцам высадиться на берег Флориды.

Под влиянием рассказов индейцев, бежавших с Кубы, Калюза решил "самоизолировать" от испанцев и в последующие годы яростно сопротивлялся, как только испанские корабли достигли их берегов. После победы Кортеса в Новой Испании (Мексика) многие корабли, груженные товарами и золотом, были вынуждены обогнуть всю Флориду, а испанский флот постоянно терпел кораблекрушения у берегов, контролируемых племенами Калюза и их союзниками. Поэтому после кораблекрушения груз для Испании и самих христиан оказался в руках индейцев Калюзы. Число христианских пленников достигло в то время 200 человек. Их приносили в жертву, а головы насаживали на шесты вокруг столицы Калюзы, называемой Маунт-Ки. А на момент 1566 года в плену оставалось около 12 человек [14, с. 165].

Чтобы установить хорошие отношения с Калюзой как важным стратегическим партнером и найти безопасный речной путь через Флориду, чтобы остановить массовое уничтожение своих кораблей, испанцы попытались установить дружбу и в 1566-1569 годах даже основали миссию Сан-Антони-де-Калюза. Однако испанцы вскоре ушли из-за конфликтов, сопротивления индейцев и невозможности содержать там солдат. Таким образом, калюзское общество открылось только один раз в 1566 году, то есть почти через 50 лет после их первой встречи с Понсе де Леоном в 1513 году и закрылось в 1569 году еще на 50 лет и находилось в "самоизоляции". Европейцам нечего было предложить для развития Калюзского общества - им не нужны были железные изделия для работы в полях, им не нужно было испанское оружие, потому что, как показала практика, их организованная армия с постоянной армией справлялась с отпором и агрессией соседей и с подавлением восстаний в своей стране и была достаточно организована,

чтобы дать отпор испанцам. Они получали новые блага в своей жизни от частых кораблекрушений, и им предлагали воспользоваться ими христиане, попавшие в плен после кораблекрушений [20, С. 281]. Они были также отличными рыбаками и делали прекрасные каноэ и катамараны, которыми славились среди других племен. Их достижения, идеи и навыки в рыбной ловле были использованы и усвоены кубинскими индейцами, которые стали знаменитыми рыбаками. Таким образом, индейцы Калузы долгое время оставались изолированными от испанского вторжения, сохраняя свое население и оставаясь довольно сильным племенем с 16-го по конец 17-го и начало 18-го веков.

1514-1520 годы.

Незначительные контакты между испанцами и туземцами

За этим последовало несколько визитов в открытую Флориду. В 1514 году Педро де Саласар захватил индейцев у берегов Флориды, в 1516 году Диего Мируэло, который следовал за экспедицией в 1513 году, по приказу Диего Колумба совершил кругосветное плавание по Флориде. Лоцман Антон де Аламинос, находившийся в Понсе-де-Леон, привел корабли к берегам Флориды в качестве лоцмана к Франсиско Эрнандесу де Кордобе (1517), Хуану де Грихальве (1518), а затем к экспедициям Алонсо де Пинеды в 1519 и Франсиско Гордильо в 1520 годах, которые также захватили флоридских индейцев в качестве рабов для продажи на Эспаньоле [14, С. 110-112].

1521 год н. э.

Официальная экспедиция Хуана Понсе де Леона, имевшего все права на открытие и заселение Флориды, состоялась только в 1521 году с февраля по июль [19, С. 43-44].

Он приземлился примерно в гавани n Charlotte Harbor на западном побережье Флориды, но точное место до сих пор обсуждается [1, С. 41-44]. Он провел несколько дней, разбивая лагерь, и миссионеры приходили с ним, принося лошадей, домашних животных и семена растений [23, С. 3], но на него постоянно нападали туземцы Калузы. Решив положить конец нападениям, Понс выступил против индейцев во главе отряда. В результате перестрелки он был тяжело ранен в бедро. Было решено доставить пострадавшего губернатора Флориды на Кубу для лечения. Однако Понс умер по дороге. Поселение просуществовало несколько месяцев, но было заброшено [19, с. 103]. Таким образом, между туземцами Калузы и испанцами не было тесных контактов.

1526 год н. э.

Третья официальная экспедиция во Флориду. Лукас Васкес де Айльон. После смерти Понсе де Леона Все права на губернаторство, развитие и создание поселения были предоставлены в 1523 году Лукасу Васкесу де Айлону, который был королевским судьей острова Эспаньола, чей корабль участвовал в захвате в рабство индейцев Флориды в 1520 году [19, С. 104-106].

Он высадился 29 сентября 1526 года в устье реки Сент-Джон в Уотери, но вскоре перебрался в Чесапик, где сейчас находится Джеймстаун [19, С. 106-107], и основал поселение. Кроме испанцев, в поселении были и рабы из Африки [6, С. 3]. Место для острова Сапело было выбрано неудачно. Запасы у поселенцев кончились, началась зима, почва была бесплодной, люди мерзли и болели.

Среди поселенцев вспыхнула эпидемия. Это была чума-чумная лихорадка). Она быстро распространилась по лагерю. Айллон заболел от этой болезни и умер на руках у священника [6, С. 3-4]. Затем поднялось черное восстание и началась неправильная политика испанцев против индейцев. 150 испанцев вынуждены были разбить лагерь и покинуть это место в следующем весной 1527 года [19, с. 107] из-за этих событий.

Так, первое устойчивое поселение во Флориде принесло туземцам первые болезни. А именно, чума и холера вместе с несвежей водой. Вспышка быстро распространилась за пределы лагеря и достигла индейцев. Его последствия были замечены последующей экспедицией де Сото в 1539 году.

Влияние событий.

В 1540 году экспедиция де Сото прошла через всю территорию современных штатов Флорида и Джорджия и пришла к месту, где была основана колония Айллон. В этом районе де Сото видел много заброшенных деревень аборигенов и заросших травой домов, покрытых листвой. Об этом рассказал очевидец экспедиции ("индейцы говорили, что за два года до этого в этой стране была чума, и что они вернулись в другие города.") [9, с. 56 - 57] - анонимный португальский джентльмен из Эльваса, чьи мемуары были опубликованы в 1557 году в Португалии, а затем-в 1861 году в Лондоне [9]. Когда испанцы спросили индейцев, живущих там, что случилось, туземцы ответили, что испанцы, прибывшие давным-давно под предводительством Айлона, принесли с собой болезнь, которая унесла много жизней и закончилась всего за два года до прибытия экспедиции де Сото. Таким образом, если экспедиция на остров Айлон была с 1526 по 1527 год нашей эры, а де Сото пришел в 1540 году нашей эры, то эпидемия чумы продолжалась около 10-12 лет и закончилась только тогда, когда люди переселились далеко от тех мест, где они жили раньше, оставив свои земли и дома. Это произошло на богатой и плодородной земле индейцев со столицей Кутифа-Чики [9, с. 57].

Надо также сказать, что до этого, в течение всего похода от высадки в центральной части Флориды в современном заливе Тампа, испанцы не наблюдали больших пустынных участков между индейскими поселениями. Единственное - это свирепость, с которой туземцы встретили экспедицию. Оставив вождя Патофы, граничащего с местностью, где стояли заброшенные деревни, испанцы отправились с проводниками в богатый лагерь. Индийские гиды рассказывали о богатой стране за 4-5 дней путешествия. Однако испанцы прошли 9 дней, и вокруг не было никаких поселений. Широкая, хорошо утоптанная дорога постепенно заканчивалась

густым кустарником. Испанцы разбили лагерь из последних сил, обвинили во всем индейского переводчика и даже хотели сжечь его. Индеец даже под пытками говорил, что не понимает, что произошло [9, с. 49]. Лошади и люди умирали с голоду. Испанцы даже отпустили носильщиков-индейцев, потому что им нечем было их кормить. Всей экспедиции угрожал страшный голод. Всадники не обнаружили вокруг никаких признаков жизни. И только Хуан Дануско нашел поселение в 12 лье от стоянки. Из этого эпизода можно сделать вывод и выдвинуть гипотезу, что чума вынудила туземцев, живших между соседними районами Патофа и Окуте и районом Кутифа-Чики, где чума упоминается в приведенном выше повествовании, покинуть свои места и деревни.

1527-1528 гг. н. э.

Экспедиция Панфило де Нарваэса.

После смерти Айльона освободившееся место губернатора Флориды было отдано Панфилио де Нарваэсу. Лоцманом Нарваэса был Диего де Мируэло [27, с. 116], который следовал за кораблями Понсе еще в 1513 году и отплыл к берегам Флориды в 1516 году. Вскоре Нарваэз увидел желтый цвет реки, протекающей во Флориде. Кроме того, он нашел золото в домах индейцев недалеко от залива, где он высадился (современный Тампа-Бей). Индейцы рассказали ему о богатой земле Аппалачи [27]. Эта ситуация навела его на мысль, что Флорида полна золота. Он не знал, что желтый цвет присущ природе рек Флориды из-за специфики почвы, а не содержания этого металла (как это следует из описания природных рек Флориды (сейчас можно увидеть желтый цвет воды многих рек Флориды-автор К. А.).

Нарваэз, проходя к северу от Тампа-Бэй, увидел поля кукурузы и понял, что туда можно въехать, не имея припасов [15, с. 116]. Это имело важное стратегическое значение для него и последующих экспедиций.

Панфило де Нарваэс прибыл в Тампа-Бей без точной карты, что стало главной причиной гибели всей экспедиции. Он отпустил корабли и пешком отправился на север, рассчитывая через несколько дней присоединиться к своему флоту. Результат оказался плачевным: только три экспедиции достигли Мексики, пройдя путь, который, по самым скромным подсчетам, составляет 5500 километров за 8 лет. Изданная им книга с подробным описанием экспедиции и мест, посещенных Кабесой де Вакой под названием "кораблекрушение" [27], побудила испанские власти организовать новую экспедицию во Флориду.

Во время экспедиции были эпидемии среди испанцев и индейцев.

На дороге, после катастрофы в Мексиканском заливе, из 80 измученных испанцев осталось только 15, некоторые из них начали есть друг друга. Все испанцы были больны и слабы. Зимой они умирали один за другим. А через некоторое время началась эпидемия среди индейцев племен Капоки и Анами, которые помогали и укрывали испанца. Это была эпидемия холеры с очень большой болью в животе [27, С. 55]. За короткое время погибло почти половина населения людей, приютивших испанцев [27, С. 51-53].

Экспедиция де Сото обнаружила черепа лошадей, срубленные деревья близ индийского города Очете (современный Таллахасси). Там были сложены доски для подготовки плотов, на которых оставшиеся члены экспедиции отправились в Мексиканский залив и большинство из них погибло [9, С. 44-45].

1539-1543

Экспедиция де Сото была проведена с большим размахом. Она прошла, как уже упоминалось выше, через 80 различных народов, населяющих Американский континент, ее путь проходил через современные Штаты от Флориды и Джорджии до Техаса (есть гипотеза профессора Дональда Э. Шеппарда, что испанцы в этой экспедиции достигли Великих озер [26].

Экспедиция началась с того же места, откуда Парфило Нарваес начал свое путешествие - в заливе Тампа, где 30 мая 1539 года де Сото высадился в 2 лье от индийского города с местным касиком по имени Узита [9, С. 24] экспедиция де Сото встретила уцелевшего Хуана Ортиса из предыдущей экспедиции и пошла по дороге Нарваеза, часто находя остатки его лагерей. Свидетельства эпидемий.

Испанцы из экспедиции де Сото трижды посещали место, получившее название УИКи-Вачи. Человеческие останки были найдены здесь после раскопок и исследования этих мест [11]. Это означало смерть от инфекции. Археологи предположили, что после нескольких контактов с испанцами, прошедшими по этому маршруту из экспедиции де Сото, люди умирали от голода. инфекция. Было сказано, что люди умирали в этих местах от недоедания, инфекции, нарушения обмена веществ, стафилококковые бактерии, гнойные бактерии, остеомиелит были обнаружены из-за гнойных бактерий в тканях [9, с. 59].

Во время прохождения через территорию современных Соединенных Штатов испанцы постоянно вступали в сражения с племенами внутренних районов страны. Например, племена в районе нынешнего штата Алабама. В результате прямого столкновения европейцы ввели массу болезнетворных вирусов, которые оставили обширные территории пустыми и заброшенными. Именно они встретились с экспедицией де Луна 20 лет спустя, когда они исследовали ту часть земли, где уже прошли солдаты де Сото [9, с. 147].

Важное замечание о вирусах и болезнях у самих аборигенов.

Мы считаем очень важным сказать несколько слов о болезнях, которые уже существовали у местных народов. Weeki Wachі нашел людей, которые умерли от инфекции, такой как трепонематоз - сифилис, который первоначально пришел из Америки. Значительные из них, обнаруженные у уроженцев Флориды, к которым относятся серповидноклеточная анемия, талассемия, дефицит G6PD, железодефицитная анемия, инфекция и цианотический врожденный порок сердца, паразитарная инфекция сыграли значительную роль в развитии железодефицитной анемии [9, с. 57]. Это говорит о том, что Америка была не очень благополучной страной, не испытывавшей распространения вирусов, и показывает, что, хотя инфекции,

занесенные европейцами, способствовали массовой гибели аборигенов, тем не менее, население многих районов, таких как УИКи-Вачи, жило в рамках общей тенденции нарастания проблем со здоровьем [11, С. 60-62] Палеопатологические данные свидетельствуют о том, что коренные народы по всей Америке жили в мире, где инфекционные заболевания и плохое здоровье не были редкостью [4, с. 71].

Конец XVI века-начало XVII века.

Миссии и эпоха болезней испанских индейцев Флориды.

В 1565 году Менендес основал город Сент-Огастин на восточном побережье Флориды. Он стал главным городом, с которого началась христианизация всей испанской Флориды. Она была особенно успешной в конце шестнадцатого века. Однако болезни пришли вместе с миссионерами из Святого Августина. Документальные свидетельства можно найти о событиях 1595 года, когда деревни Тимукуа были поражены жестокой эпидемией кори [14, С. 215-216], за которыми последовали эпидемии чумы и оспы в 1600 году [14, с. 217], уничтожившие население индейских племен Гуале и Тимукуа к 1650 году нашей эры.

После того, как система миссии была создана в стране аборигенов Гуале и Тимукуа на территории нынешнего штата Джорджия и по всей Испанской Флориде, инфекции начали быстро распространяться. Это привело к быстрому вымиранию местных жителей. В конце XVI века существовала система миссий, и существовала практика, когда туземцы приезжали на работу в Сент-Огастин, который был столицей испанской Флориды, а затем возвращались обратно. По словам Ханна, заимствование меланина в этот момент вызвало самые страшные вспышки эпидемии в 1612-1616 годах, когда смертность была ужасающей. По мнению ученых, смертность индейцев Тимукуа была настолько высока, что с примерно 150 000 человек в 1492 году (до открытия Америки) она упала до 3230 в 1689 году, что означает, что осталось только два процента первоначального населения [14, с. 217]. Хотя массовой гибели индейцев во время военных действий между испанцами и туземцами в этот период не наблюдалось.

Результат

Экспедиции Нарваэза, Айлона, де Сото и де Луны прошли через десятки различных деревень, охватывающих различные места обитания аборигенов, навсегда изменив их мировоззрение и нарушив хрупкое равновесие экосистемы и повлияв на будущее аборигенов. Воздействие на жизнь испанцев было беспрецедентным, так как они принесли с собой множество болезней, от которых местное население не было застраховано. Их образ жизни и мировосприятие навсегда изменились [14, С. 120, 130, 159].

Выводы

Мы понимаем, что из событий, происходивших в XVI веке, можно сделать по меньшей мере три вывода.

Первый вывод исследования состоит в том, что внезапное появление испанцев на побережье и дальнейшее продвижение на американский

континент вызвали огромные изменения в населении территории, названной в 16 веке испанской Флоридой, простирающейся от современного штата Флорида до Мексики. Прогресс каждой испанской экспедиции и проникновение в глубь континента приводили к опустошению обширных территорий и вымиранию населения из-за привнесенных болезней, вызываемых неизвестными туземцам вирусами и уничтожающих целые народы [14, С. 218]. Второй вывод касается самоизоляции. Мы видим интересный пример племени Калюза, которое не зависело от сезонности, не обрабатывало землю, а жило в эстуариях и питалось круглогодичными дарами моря (Мексиканский залив). Самоизоляция этих людей была в состоянии держать их подальше от испанцев и от массовых смертельных эпидемий, которые они несли в течение почти 200 лет. Хотя их дальнейшая судьба печальна, тем не менее, это уже связано с перемещением индийских народов к своим границам. Иными словами, мы видим пример изоляции через насильственное сопротивление и отчуждение испанских поселений на этой территории, что надолго продлило существование населения "самоизолированных" племен.

Третий важный вывод. Важно также отметить, что вирусы и болезни уже существовали на территории испанской Флориды и, как показали раскопки, биоархеологи и патологоанатомы, многие пришли из Нового Света. Они страдали от эпидемий и вирусов, недостатка пищи и плохой воды, паразитарных инфекций и так далее. Поэтому неправильно винить только испанцев в гибели всех туземцев. Потому что жизнь в Америке до прихода европейцев не была Райской и безмятежной, не знала никаких эпидемий. Это представление является незаконным и неприемлемым упрощением. Мы видим прямую параллель с событиями 400-500-летней давности и нынешней ситуацией в связи с пандемией и мерами, предпринимаемыми властями в разных частях мира на примере изоляции целых регионов и стран.

Мы надеемся в будущем привлечь ученых из разных областей и создать динамическую карту, которая могла бы отразить динамику численности населения испанской Флориды и различных инфекционных очагов, как местных, так и завезенных, с указанием болезней, присущих аборигенам разных мест, и последствий распространения инфекций как на аборигенов, так и на испанцев.

Bibliography

29. Browne Ayes J.J. Juan Ponce de Leon His New and Revised Genealogy/ J.J. Browne Ayes. — Morrisville, 2010.
30. Devereux A.Q. Juan Ponce De Leon, King Ferdinand, and the Fountain of Youth./ A.Q. Devereux. — Spartanburg, 1993.

31. Francis, J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Gualte Uprising of 1597 / J. M. Francis. — New York, 2011.
32. Frontiers of Contact: Bioarcheology of Spanish Florida / C. S. Larsen, M. C. Griffin, D. L. Hutchinson et al. // Journal of World Prehistory. — 2001. — Vol. 15, № 1. — p. 69-123.
33. Gannon M. The Cross in the Sand: The Early Catholic Church in Florida, 1513-1870 / M. Gannon. — Gainesville, 1965.
34. Gannon M. The History of Florida / M. Gannon. — Gainesville, 2018.
35. Gannon M. The New History of Florida. 1st ed/. M. Gannon. — Gainesville, 1996.
36. Hadjo H. The Calusa: A Savage Kingdom? / [Internet] / H. Hadjo. — Режим доступа : <https://archive.org/stream/TheCalusaASavageKingdom/>. Доступ — 22.02.2020
37. Hakluyt, R. The Discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards, his Followers written by a gentleman of Elvas employed in all the action and translated out of the Portuguese / [Internet] / R. Hakluyt. — Режим доступа : <https://archive.org/details/discoveryconques00ryewrich/page/n3/mode/2up/>. Доступ — 23.02.2020
38. Hann J. H. Missions to the Calusa (Florida Museum of Natural History: Ripley P. Bullen Series) Florida Heritage Publication. / J. H. Hann. — Gainesville. 1991.
39. Hutchinson, D. L., J. M. Mitchem. "THE WEEKI WACHEE MOUND, AN EARLY CONTACT PERIOD MORTUARY LOCALITY IN HERNANDO COUNTY WEST-CENTRAL FLORIDA" / Portuguese / [Internet] / D. L. Hutchinson. — Режим доступа : <https://www.jstor.org/stable/40713050/>. Доступ — 23.02.2020
40. Marquart W.D., Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology / W.D. Marquart // Southeastern Archaeological Conference, Southeastern Archaeology. — 2014. June. Vol. 33 (1). — P. 1–24.
41. Merás G.S. Pedro Menéndez de Avilés and the Conquest of Florida A NEW MANUSCRIPT / G.S. Merás. — Gainesville, 2017.
42. Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe / J.T. Milanich. — Gainesville, 1995.
43. Milanich, J. T. Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions and Southeastern Indians / J. T. Milanich. — Washington DC, 1999.
44. Morris T., Milanich J.T. Florida's lost Tribes / T., Morris, J. T. Milanich. — Gainesville. 2004.
45. Peck D.T. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage / [Internet] / D.T. Peck. —

- Режим доступа :
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf/>. Доступ — 22.02.2020
46. Peck, D.T. Ponce de León and the Discovery of Florida: The Man, the Myth, and the Truth / D.T. Peck. — Sarasota, 1993.
47. Shea J.G. The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521-1763/ J.G. Shea. — New York, 1886.
48. Snapp A. L The world of Calusa, PhD thesis / [Internet] / A. L. Snapp —
Режим доступа :
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:788e6383-11f9-41f2-9f81-97c47c65e536/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Snapp.pdf&type_of_work=Thesis/. Доступ — 20.02.2020
49. Thompson V.D., Worth J.E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements / V.D. Thompson. J.E. Worth// Archeological Papers of the American Anthropological Association, — July, Vol. 29 (1). — 2018. — P. 68–82.
50. White F.A. Artifacts and Archaeology from the Conquistador Hernando De Soto's Potano Encampment and the Lost Franciscan Mission / F.A. White. — Режим доступа: [http:// www.sciencepublishinggroup.com/j/ija/](http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ija/) . Доступ — 20.02.2020
51. Wood J.M. A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900 / J.M. Wood. — Gainesville, 2011.
52. Worth, J. E. 2016. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast/ J. E. Worth. — Gainesville, 2016.
53. Worth, J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513-1823 / J. E. Worth // Southeastern Archaeological Conference, Randell Research Center Florida Museum of Natural History. — 2004. — Vol. October. — P. 21-23.
54. Sheppard D. E. Conquest trials map/ [Internet] / D. E. Sheppard. — Режим доступа : <http://www.floridahistory.com/inset78m.html/>. Доступ — 01.02.2020
55. Кабеза де Вака Кораблекрушения. / Кабеза де Вака. — М., 1975.
56. Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров/ А.Ф. Кофман. — СПб., 2017.